

DOI: 10.5281/zenodo.19928593

Георгій ПАПАКІН

**ЛЕОПОЛЬД РАНКЕ:
СЛАВІСТИЧНИЙ ВИМІР
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧОЇ СПАДЩИНИ
("ІСТОРІЯ СЕРБЬСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ" 1829)**

Німецький історик Франц Леопольд Ранке (1795–1886; з 1865 р. – фон Ранке) своєю титанічною працею справив величезний вплив на історичні дослідження в Європі та Північній Америці. Йому належить першість у формулюванні та застосуванні категоричного дослідницького імперативу: наукова робота з середньовічної, модерної та нової історії можлива лише за умови опрацювання первинних, насамперед писемних (архівних) джерел. Упровадженню такої ідеї присвячений увесь творчий доробок ученого, який і донині вражає. Лише перші видання праць Ранке нараховують 66 томів, зібрання творів – 54 томи. Уже після його смерті наприкінці XIX – у XX ст. було опубліковано найповніше зібрання його творів, численні перевидання окремих праць, щоденники, нотатки, записи, промови та виступи, епістолярна спадщина. Основні дослідження було перекладено англійською, французькою, італійською, іспанською тощо мовами ще за життя автора.

Для Ранке-науковця вирішальною була проблема об'єктивності історичних досліджень. Їхній автор прагнув показати "речі, якими вони [імовірно] насправді були" ("wie es eigentlich gewesen [ist]")¹. Він вірив в існування абсолютної істини як про-

¹ "Історії поставлено завдання судити минуле, наставляти сучасність задля користі у прийдешніх часах. Ця праця не переслідує такої високої мети: вона лише хоче показати речі, якими вони імовірно насправді були": L. RANKE, *Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514*. 2-e Auflage, Leipzig, 1885, S. VII. З приводу точного перекладу та розуміння цієї концептуальної фрази досі точаться дискусії: Див.: A. D. BOLDT, *Leopold von Ranke. A Biography*, Routledge; London; New York, 2019, p. 38–39.

яву Божого промислу. Вчений сподівався на те, що реконструювати правдиве минуле можливо та потрібно шляхом дослідження всієї сукупності наявних історичних джерел. Окрім того, повної об'єктивності можна досягти, на переконання Ранке, лише верифікацією джерел із застосуванням зовнішньої та внутрішньої критики. З точки зору нинішньої історичної науки – це чудова, але практично недосяжна мета. Сучасний американський історик Пітер Новік називав це “*шляхетною мрією*”, шляхів для здійснення якої взагалі не існує².

Наріжним комнем та водночас сенсом “*архівної революції*”, запровадженої Ранке, стала повна переорієнтація історичних наративів з переписування праць попередників на дослідження першоджерел. Самостійні архівні пошуки та відкриття повинні лягти в основу справжнього історіописання. Вчений зазначав, наприклад, в одній зі вступних лекцій у Берлінському університеті Фрідріха-Вільгельма:

“Сучасна історія вже не пишеться відповідно до традиції, яку сформували попередні автори та яку потім продовжували, а за безпосередніми пам'ятками минулих століть, які можна знайти в архівах: донесення, листування, акти всіх видів... [*Relationene, Korrespondenzen, Aktenstücken der verschiedensten Art*]”³.

Працями Ранке було покладено початок течії критичного “історизму” (“*Historismus*”) у німецькій і світовій гуманітарній науці. Упорядники англomовного видання його методологічної спадщини американський учений Георг Іггерс і німецький дослідник Конрад фон Мольтке зазначали з цього приводу:

“...дійсно ранкеанське критичне використання документів створило модель історичних досліджень і творів дев'ятнадцятого століття, спочатку в Німеччині, а потім по всьому сві-

² P. NOVICK, *That Noble Dream: the “Objectivity” Question and the American Historical Profession*, Cambridge, 1988.

³ L. RANKE, *Aus Werk und Nachlas*, B. 4: *Vorlesungseinleitungen*, V. DOTTERWEICH und W. P. FUCHS (ed.), Munich (R. Oldenburg), 1975, S. 415.

тові, засвідчуючи перетворення історії на професійну дисципліну, що розвивалася в університетах”⁴.

Проте університетську кар’єру історик розпочав дуже своєрідно. У статті професора Маріо Віммера, присвяченій розкриттю джерелознавчої методики вченого, доводиться, що Ранке спочатку проявив себе не викладачем, а дослідником-джерелознавцем. Адже одразу після призначення професором він вирушив у свої “архівні мандри” Європою, а не розпочав читати лекції студентам⁵.

Перші джерельні відкриття було здійснено ним у Берліні. У Пруській королівській бібліотеці опрацьовано згадані у нотатнику 1824 р. 48 рукописних томів звітів венеційських дипломатів ранньомодерної та модерної доби. Внаслідок цього 1827 р. з’явилася праця “Володарі та народи Південної Європи” з характерним (за Болдтом – програмним) підзаголовком: “*Переважно за неопублікованими дипломатичними донесеннями*”⁶. Подальше вивчення згаданого джерела викликало до життя наступні дослідження взаємин Оттоманської та Габсбурзької монархій⁷. Її зазвичай вважають доповненням, продовженням або новим виданням попередньої праці, оскільки вони стосувалися того саме регіону, ґрунтувалися на тій самій джерельній колекції.

Упродовж кількох наступних років (1828–1831) Ранке сумлінно досліджував архіви Берліна, Венеції, Відня, Праги, Риму, Флоренції. Пізніше, в 1840-х – 1850-х роках відвідував архіви Брюсселя, Гааги, Дубліна, Лондона, Мадрида, Мюнхена, Парижа тощо. Таким чином він упроваджував у життя власний категоричний імператив – писати історію за особисто виявленими джерелами. Подальші праці історика вже міцно

⁴ G. G. IGGERS, K. VON MOLTKE, ‘Introduction’ [in:] L. RANKE, *The Theory and Practice of History*, G. G. IGGERS, K. VON MOLTKE (ed.), transl. by W. A. IGGERS, K. VON MOLTKE. BOBBS-MERRIL CO, Indeanopolis; New York, 1973, p. XV.

⁵ M. WIMMER, ‘Rankes Quellen’, *Historicum*, N. F. (2015), I–II, S. 46–63.

⁶ L. RANKE, *Fürsten und Völker von Süd-Europa im sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert. Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts-Berichten*, Hamburg, 1827.

грунтувалися на досі незнаних або маловивчених комплексах архівних джерел.

Досліджуючи історію XVI–XVIII ст., Ранке спирався виключно на писемні джерела. Більш того, коло таких джерел було достатньо обмеженим. У передмовях до своїх праць історик докладно перераховував їх: офіційні документи, записки сучасників, аналітичні звіти дипломатів та державних агентів, матеріали парламентських дебатів, публіцистика та партійні відозви. Саме це дало привід упорядникам збірника його історіософської спадщини сформулювати претензії до дослідника, звинуватити у відсутності широкого погляду на джерельну базу історичного процесу:

“З вузькою концепцією держави Ранке було пов’язано вузькі погляди на те, що являють собою історичні свідчення. Довіра до писемних, та особливо політичних документів призвела до методологічної упередженості в історіописанні. Основний наголос робився на свідомих діях політичних діячів”⁸.

Визнаючи на загал справедливість таких докорів, варто не приймати їх беззастережно. По-перше, питання економіки, фінансів, господарства на загал не залишали Ранке байдужим. Історик насправді досліджував переважно політичну історію ранньомодерного та модерного часу. Але не забував згадувати серед досліджених ним джерел ті, що висвітлювали тогочасну економіку та культуру.

По-друге, не можна стверджувати, що науковець визнавав вартими дослідження виключно писемні джерела. У працях з історії XVI–XVIII ст. дійсно йшлося тільки про архівні документи з державних і приватних зібрань. Але цим не обмежувалися джерелознавчі інтереси берлінського професора.

Маємо конкретну ситуацію з використанням Ранке усних і поетичних джерел. Разом з писемними вони лягли в основу дослідження історії сербської боротьби проти турецького

⁷ L. RANKE, *Die Osmanen und die Spanische Monarchie im 16. und 17. Jahrhundert*, Vierte, erweiterte Auflage, Leipzig (Dunder & Gumblot), 1877.

⁸ G. G. IGGERS, K. VON MOLTKE, ‘Introduction’, p. LXVII.

панування на початку XIX ст. Тоді відбулися два повстання: 1804–1813 та 1815–1817 років. Перше під керівництвом Карагеоргія (Георгія Петровича) зазнало жорстокої поразки, і саме про нього оповідалося в основному тексті праці. В ході наступного повстання під проводом Мілоша Обреновича серби вибороли обмежену автономію в складі Османської імперії. Ці події згадано у фінальних розділах книги. Для широкого європейського загалу вони стали практично першою презентацією сербів на історичній арені.

Цю третю за ліком книгу вченого опубліковано 1829 р. Вона стала наслідком знайомства під час праці у віденських архівах з групою балканських емігрантів. За свідченням істориків, ідея твору належала словенцю Єрнею Бартоломію Копітару, хранителю віденської Hofbibliothek. Основні матеріали, в тому числі пам'ятки народної творчості, було надано сербським просвітителем, дослідником фольклору Вуком Караджичем⁹. Той з 1813 р. жив на еміграції в Австрії, мав великий авторитет, розглядався як основна постать у тогочасному культурному та політичному житті сербів.

Біограф Ранке Андреас Болдт справедливо підкреслював, що історик

“...використав багато усних джерел і менше писемних. Його книга «Історія Сербії» [Історія сербської революції. – Г. П.] являла собою досконалий приклад [використання] усної історії, де сербський історик Караджич сам став джерелом. Ранке отримав також допомогу від слов'янських учених Копітара та Домбровського, які були готові надати велику кількість писемних джерел для його книги. У передмові Ранке зазначав, що деяку інформацію можна було отримати з документів, але були також і події, що збереглися лише у пам'яті людей, напряду залучених до них або вражених ними. Така тенденція проглядалася в обмеженому використанні посилань у тексті. Сам стиль написання також свідчив про те, що інформацію

⁹ М. Т. SELESKOVIĆ, ‘Einige Quellenangaben zu Rankes „Fürstentum Serbien”’, *Zeitschrift für Slavische Philologie*, Bd. 17., N. 1 (1941): 42–48.

надавала інша особа. У додатку знову простежується звичайний «ранкеанський» стиль зі застосування чисельних посилок, критичних зауважень і мап. У наступних перевиданнях Ранке також використовував поезії та пісні як джерело для дослідження історії сербської революції, так само, як додавання ще більшої кількості посилок у самому наративі”¹⁰.

Проблема кардинальної відмінності нової праці від двох попередніх є настільки очевидною, що викликала вже у ХХ ст. підозри щодо справжнього авторства *Історії Сербської революції*. Висувалися навіть припущення, що Ранке видав під своїм іменем написаний Караджичем твір.

Науковець Франк Кемпфер так окреслив специфіку даного дослідження:

“Очевидна незавершеність історії середньовічної Сербської імперії, помітне звернення до героїчного епосу, в якому цар Душан і князь Лазар навряд чи історично достовірні, постійна присутність епосу як наративного історичного джерела – все це принципово чуже професійному історику Ранке і пояснюється лише творчою неузгодженістю тандему Караджич-Ранке”¹¹.

Вплив на книгу Ранке чи навіть співпраця в її створенні так зв. *Віденського слов’янського кола* очевидні¹². Але разом з тим думки про авторство іншої людини далекі від реальності. Доказом того виступають наступні видання праці, особливо третє, значно розширене та доведене до 1879 р. Причому, як зазначав Болдт, розширення зазнали і розділи, де використано народну творчість. За таких умов уже годі підозрювати авторство Караджича.

¹⁰ A. D. BOLDT, *Op. cit.*, p. 62–64; A. D. BOLDT, ‘*Ranke: Objectivity and History*’, *Rethinking History: The Journal of Theory and Practice*, Routledge, 2014, p. 10.

¹¹ F. KÄMPFER, *Vuk Karadzic und Leopold Ranke: Zur Rezeption der „Serbischen Revolution“ in Deutschland*. www.frank-kaempfer.de/Neuer_PDF_Ordner/Ranke_Serbische_Revolution1991.pdf.

¹² Див.: V. V. MOREIRA, *Leopold von Ranke e a Questão Oriental: O Caso d’A Revolução Sérvia (1829–1879)*, São Paulo, 2014, p. 37–50.

Передмова до третього твору Ранке надає багато інформації для роздумів над лабораторією джерелознавця. Зокрема, чи насправді берлінський професор уважав писемні джерела єдиними вартими повної довіри? Вміле поєднання їх з усними та фольклорними джерелами надає привід не погоджуватися з цим.

В *Історії Сербської революції* історик уперше перетнув звичну для нього хронологічну межу XVI–XVIII ст. Цього разу йшлося про події зовсім недавнього минулого – початку XIX ст., *de facto* про сучасну йому історію.

Наближення хронології дослідження практично впритул до автора закликала на арену творення історіописання живих свідків. Саме вони своїми діями формували цю історію або ж зацікавлено спостерігали розвиток подій. Можна було ставити під сумнів деякі твердження Макіавеллі або Гвічардіні, оскільки вони не могли брати участь або спостерігати події італійської історії, що відбувалися задовго до їхнього народження. Таке робив Ранке у своїй критиці праць модерних істориків у 1824 році.

На відміну від них, Вук Караджич та інші балканські емігранти були сучасниками й учасниками сербської революції. Надана ними інформація набувала значення вагомого джерела у тих параметрах, які визначив сам історик у перших установчих працях.

Уже на початку короткої передмови до книги автор зазначив, що поряд з можливістю вивчати історію за писемними документами та наративами існує інша – використовувати інформації безпосередніх учасників подій:

“Хтось досліджує історію за писемними пам’ятками [Werfen Fennen], інший – за рукописними текстами [Handschriften]. Але є і такі події, які живуть лише у пам’яті – пам’яті тих, хто від них постраждав. Поза сумнівом, не потрібно довго розмірковувати, щоб усвідомити, як часто знання, які могли б насправді розкрити, зокрема, внутрішнє життя людей і події, від яких залежить процвітання та руйна, втрачаються разом з життям тих, хто залишає цей світ”.

Науковець напрочуд влучно визначив засадничі особливості усної інформації як джерела. Тут бачимо акцентування на її крихкості, безпосередній залежності від носіїв, ризиків повної втрати. Привертає увагу також підкреслення значення усних свідчень для розкриття особистісних та навіть ментальних вимірів історії.

Одразу поставало питання щодо верифікації таких джерел. Берлінський професор пішов шляхом авторитетного контролю. Він зауважував, що використану ним інформацію було надано людьми, які заслуговували на довіру. Всі їхні прізвища вказано окремо, тобто історик згадав буквально всіх, кого він опитував, з ким спілкувався. У цьому списку фігурують Пьотр Добрін'яз, Вук Караджич, Ян Протич, Прота та Яків Ренадовици, багато інших емігрантів. Ранке називав їх *“добре обізнаними”*; а також зазначив, що вони *“чесні люди, які водночас належали до найшанованіших і найбільш поміркованих”*. Наприкінці передмови вчений указав:

*“Усім відомо, як важко писати історію. Це вдвічі важче, коли, з одного боку, потрібно враховувати відмінності світу, що потрібно описати, від наших уявлень про відстань століть, з іншого – живий зв'язок з минулим, в якому це все може призвести як до негативних, так і позитивних моментів, що покликана подолати історія; вона ж лише прагне побачити, проникнути, щоб потім повідомити про отримані результати. Чи пощастило нам уникнути помилок? Принаймні нашою метою стало виключно побачити незнану подію і розповісти про неї зі заповзятою сміливістю”*¹³.

Наукове дослідження Ранке, присвячене сербським повстанням початку ХІХ ст., базувалося рівною мірою на писемних та усних джерелах. У якості перших задля окреслення попередньої історії сербів, використано здебільшого нарративні пам'ятки. Серед них були німецькомовні, грекомовні та італійські хроніки, записки подорожніх тощо, а також італійські диплома-

¹³ L. RANKE, *Die serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mitteilungen*, Hamburg (Friedrich Perthes), 1829, S. III–VI.

тичні документи. Їх дуже докладно, з посиланнями та цитатами, було описано у спеціальних джерельних додатках до кожної глави праці. Свідчення очевидців умонтовано в текст праці, тому їх досить важко виокремити. Але очевидно, що вони створили основну канву дослідження Ранке у тих розділах, де йшлося безпосередньо про обставини та перебіг повстання. Більш того, існує думка, що берлінський професор став чи не найпершим істориком, який використав сербські народні пісні задля створення наукового нарративу¹⁴.

Отже, попри засадничу недовіру Ранке до незаписаних джерел маємо промовистий факт повної адаптації для дослідження усних свідчень сербських революціонерів. Він визнав їх абсолютно достовірними джерелами, оскільки особисто спілкувався з носіями інформації, міг скласти уявлення про їхню авторитетність. Це стосувалося також історичних сербських пісень, які збирав і публікував Вук Караджич, та з якими той познайомив Ранке.

Так детально розповісти про третю за ліком книгу історика стало потрібним, щоб підкреслити: вона стала певним експериментом берлінського професора з освоєння нового виду джерел. По-перше, вони не мали офіційного статусу. По-друге, були досить близькими у часі. Згодом з'явилися інші дослідження з історії XIX ст., в першу чергу німецької, де напрацьований інструментарій роботи зі сучасними джерелами знайшли своє подальше застосування.

Але сербську тему та її специфічні джерела не було забуто. 1844 р. світ побачило нове видання під старою назвою, але без додавання карт¹⁵. За чотири роки з'явився англійський переклад *Історії Сербії та сербської революції*¹⁶. Третє німецьке (останнє прижиттєве, 1879) видання отримало іншу, ширшу

¹⁴ A. D. BOLDT, *Op. cit.*, p. 63.

¹⁵ L. RANKE, *Die serbische Revolution. Aus serbischen Papieren und Mitteilungen*, 2-e Ausgabe ohne Faltplan, Berlin (Dunder & Gumblot), 1844, 416 S.

¹⁶ L. RANKE, *A History of Serbia and the Servian Revolution*, trans. by ALEXANDER KERR, London (John Murray), 1848.

назву¹⁷. Значно збільшився історичний розділ, де йшлося про появу сербів на Балканах, створення держави, боротьбу з турками у XV–XVIII ст. Наприкінці долучено документальний додаток з найважливішими австрійськими, німецькими та французькими дипломатичними документами, дотичними темі. Це п'ять меморандумів, заяв, депеш берлінського, віденського, паризького зовнішньополітичних відомств за 1829–1860 роки. Там ішлося про східне питання взагалі та сербську проблему зокрема. Ці джерела мали засвідчити єдність провідних європейських держав у підтримці боротьби за незалежність Сербії, остаточно здобутої 1878 р., тобто напередодні виходу книги. Привертає увагу факт відсутності серед таких джерел російських актів. І це попри те, що історіографія згаданої держави завжди наголошувала на своїй винятковій ролі у підтримці сербів, створенні їхньої національної держави.

На загал потрібно згадати, що ця книжка принесла Ранке звання “Тацита сербів”, прислужилася приверненню симпатій широкого західноєвропейського загалу до їхньої визвольної боротьби. 1884 р. берлінський професор за свої наукові заслуги отримав від першого сербського короля XIX ст. Мілана I Обреновича найвищу державну нагороду – орден св. Сави першого ступеню¹⁸.

Варто зазначити, що цього разу німецький історик-джерелознавець проявив себе як справжній Колумб – відкривач незвіданих країн та скарбів. Ранке використовував цей образ, характеризуючи свою працю з першоджерелами. Тут пріоритет науковця є незаперечним. Його книга стала першим та на довгий час єдиним джерелом інформації про Сербію та сербів для західноєвропейського суспільства.

¹⁷ L. RANKE, *Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert*, Leipzig (Dunder & Gumboldt), 1879, 560 S. Водночас книгу було опубліковано у повному зібранні творів Ранке: L. RANKE, ‘Serbien und die Türkei im neunzehnten Jahrhundert’, [in:] *Sämmtliche Werke*, 43. u. 44. Band, Leipzig (Duncker & Humblot), 1879.

¹⁸ See: A. D. BOLDT, *Op. cit.*, p. 64.

Це тим більше було неочікуваним на тлі первісної геополітичної концепції ученого про визначальну роль романо-германського дуалізму в Європі. Такі народи, як слов'яни, турки, угорці, румуни у цій праці нібито виключалися зі загальноєвропейського історичного контексту. Подорож до Відня через Прагу, зустрічі там з групою вчених – представників південних слов'янських народів, очевидно, суттєво вплинули на нього. У певному сенсі можна навіть говорити про замовний характер *Історії Сербської революції*. Балканські емігранти переконали талановитого популярного науковця попрацювати задля промоції свого національно-визвольного руху.

Першим Ранке застосував історичні народні пісні, зібрані Вуком Караджичем, в якості повноформатного вагомого джерела – практично всупереч декларованим у перших працях пріоритетам. Так само вперше у своїй творчості берлінський професор 1829 р. торкнувся гостроактуальних проблем недавнього минулого, що межувало зі сучасною йому політикою та дипломатією.

Очевидно, що для німецького науковця опрацювання недавньої сербської історії переважно за усними джерелами стало своєрідним науковим експериментом. У якості *Колумба* він зробив сміливий крок у ще незнайомому для нього керунку джерельних досліджень, розпочав опрацювання іншої тематики. Такі повороти визначалися новими джерелами, що їх відкривав Ранке.

Власне, кожна наступна книга історика ставала кроком у новому напрямку – новим джерелознавчим плаванням *Колумба*. Так, від дослідження романо-германського дуалізму в першій праці під впливом венеційських дипломатичних джерел він перейшов до історії Південної Європи, де з'явилися інші провідні гравці на історичній арені: турки та слов'яни. Надані сербськими емігрантами писемні й усні джерела разом зі співчуттям їхнім стражданням під турецькою окупацією спричинили появу третьої книги.

Нарешті, *Історія Сербської революції* стала знаковою для внутрішньої еволюції Ранке: здійснення ним вибору між революційними демократичними та консервативно-монархічними принципами. Бачимо тут захоплення сербською боротьбою за незалежність, яка, окрім антитурецького стрижня, містила також заперечення постнаполеонівському міждержавному консенсусу. Його архітектор австрійський канцлер князь Клемент фон Меттерніх заперечував будь-яким змінам кордонів в Європі, погодженим 1815 р. у Відні. Тому перше повстання проти “легітимної” Оттоманської імперії було сприйняте у Відні негативно. Жорстке придушення сербського спротиву не отримало належної офіційної реакції при європейських дворах. Ранке ж своєю працею продемонстрував підтримку цього визвольного руху. У листі з Венеції до німецького колеги вже після появи книги він зазначав, що “*народилася вона з чистого співчуття і лише з нього*”¹⁹.

За два роки іншою працею, на думку нідерландського історика Каспера Ескільдсена, Ранке зробить різкий поворот у сприйнятті революцій і перейде на бік політичних консерваторів. Знаковою стала невеличка праця з висвітленням обставин антиурядової змови 1618 р. у Венеції²⁰. У цій архівній розвідці віддзеркалено ідейну еволюцію самого вченого. Адже 1830 р. стартувала чергова хвиля революцій у Франції, Бельгії, Італії, почалися заворушення в німецьких державах, польсько-литовське повстання у Російській імперії. Історик, який в *Історії Сербської революції* відкрито демонстрував демократично-ліберальні погляди, у таких подіях побачив загрозу охлократичної атаки на сталий устрій в Європі. Він перейшов на консервативні пропруські позиції. Берлінський професор навіть спробував себе у політиці та публіцистиці, заснувавши журнал “*Historisch-Politische Zeitschrift*”, зі сто-

¹⁹ Цитовано за: Z. KONSTANTINOVIC, *Deutsche Reisebeschreibungen über Serbien und Montenegro*, München, 1960, S. 53.

²⁰ L. RANKE, *Über die Verschwörung gegen Venedig, im Jahre 1618. Mit Urkunden aus dem Venezianischen Archive*, Berlin (Duncker & Humblot), 1831.

рінок якого майже 6 років закликав боротися з руйнівними нововведеннями. Ескільдсен стверджує:

“Книга Ранке про Венецію відбила цей розвиток. Це демонструвало парадигмальний приклад того, як повинні історики працювати й утвердити архів як найважливіше місце для продукування історичних знань. Цей «архівний поворот» у сучасній історіографії та одночасний політичний поворот Ранке були пов’язані між собою”²¹.

Автор статті спробував довести, що, виступаючи проти революцій у політичній царині, Ранке водночас запроваджував академічну, наукову революцію у дослідженні джерел. Досить ефектний спосіб показати контраст між зсувом до консерватизму в політиці та зростанням радикалізму в науці.

Але можна припустити, що тут представлена не вся правда. Складається враження, що надані сербськими емігрантами документи, спогади, свідчення, народні пісні, зібрані Караджичем, емоційно захопили 33-річного історика. І до самої старості, вже на схилі років, Ранке зберіг цей пієтет до героїчного спротиву сербів – згадаємо останнє прижиттєве видання його книги. Можна навіть стверджувати, що її вихід став джерелознавчо-історичною презентацією нової південно-європейської держави.

Neorgiy PAPAКIN

Leopold Ranke: Slavic Dimension of Source Studies Heritage (“History of the Serbian Revolution”, 1829)

The work *History of the Serbian Revolution* (1829) occupies a special place in the creative legacy of the famous German historian and source scholar Leopold Ranke. In it, the historian and initiator of the ‘archival revolution’ describes the course of the first (1804–1813) and second (1815–1817) national liberation uprisings, using written and oral sources, folklore and the memoirs of contemporaries for the first time to create a historical

²¹ K. R. ESKILDSEN, ‘Leopold Ranke’s Archival turn: Location and Evidence in Modern Historiography’, *Modern Intellectual History*, vol. 5, no. 3 (2008): 427.

narrative. He also crossed the threshold of the 19th century in his work for the first time, as his two previous monographs had examined events of the 16th–17th centuries. The experience of assimilating new types of sources and chronologically bringing the subject of research closer to its era proved to be very successful. The book went through three editions, its title and chronological scope changed, but the enthusiasm for the heroic struggle of the South Slavic peoples against the Turks remained, which prompted the young scholar to take up an unexplored topic and unfamiliar sources. Even in the context of ideological evolution, which led to a shift towards pro-Prussian positions and a rejection of the very idea of revolution, Ranke did not abandon his youthful preferences.

Keywords: Leopold Ranke, Vuk Karadžić, source studies, ‘archival revolution’, Serbia.

Георгій Папакін, доктор історичних наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Київ, Україна),

Heorhiy Papakin, Doctor of Science in History, Director of the M. S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archaeography and Source Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0001-5647-1686